

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

конференцияси
илмий тўплами

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

ERON TA'LIM TIZIMI VA UNGA OID ISTILOHLAR

Risqiboyev Sardorjon Sodiqboy o'g'li

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Sharq filologiyasi va tarjimashunoslik

fakulteti 1-kurs fors-ingliz guruhi talabasi

risqiboyev@icloud.com

Ilmiy rahbar: S.Sultanxodjayeva., TDSHU, "Eron-afg'on filologiyasi"
kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada Eron ta'lim tizimi va unga oid istilohlar haqida fikr yuritiladi. Eron maktablari, universitetlari, fakultetlari keng yoritiladi. Eronning ta'lim tizimining tuzilishi, turli darajadagi ta'lim muassasalari va ularning taklif etilayotgan bo'limlari haqida ma'lumotlar beriladi. Maqolada ta'lim tizimining strukturasi, ta'lim jarayoni, asosiy fakultetlari, o'qitiladigan fanlar, talabalar uchun qo'llaniladigan sinovlar va imtihonlar kabi mavzular keltiriladi.

Kalit so'zlar: Ta'lim tizimi, o'quv dasturi, oliy ta'lim, maktab, universitet, fakultet, istiloh.

Inson mavjud ekanki, u o'zini faqat ta'lim olish orqali rivojlantira oladi. U yoshlikidanoq ta'lim olishga kirishadi va bu har vaqt bosqich va bosqich sodir bo'ladi. U birinchi ta'limni ota- onasidan olgandan so'ng, u maktabga qadam qo'yadi. So'ngra Oliy ta'limga qadam qo'yadi va insonning zehni dunyo qarashi shu tariqa rivojlanadi. Shuningdek insoning zehni va dunyo qarashi albatta maktabdagi va oliy ta'limdagi islohotlar, ta'lim tizimiga bog'liq. Bu ta'lim tizimi turli davlatlarda bir biridan farq qiladi. Shu bois Eron davlatining ta'lim tizimidagi islohotlar, ta'lim tizimida foydalaniladigan leksik so'zlarni o'rganishni va bu davlatda ta'lim tizimida qanday tillar o'rgatilishini maqola orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Eronda ta'lim markazlashtirilgan 12 yillik maktab dasturi va oliy ta'limga bo'lingan. Eronda g'arb uslubidagi birinchi

davlat maktablari Hoji-Mirza Hasan Roshdieh tomonidan tashkil etilgan. Boshlang'ich va o'rta ta'lim tizimi Ta'lim vazirligi tomonidan boshqariladi. Eronda boshlang'ich maktabdan to universitetgacha bo'lgan barcha darajadagi bepul davlat maktablari va xususiy maktablar mavjud. Mamlakatda ta'lim juda markazlashgan. Ta'lim vazirligi ta'limni rejalashtirish, moliyalashtirish, boshqarish, o'quv dasturlari va darsliklarni ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Eron konstitutsiyasiga ko'ra, o'rta maktabgacha bo'lgan barcha eronlik bolalar va o'smirlar uchun ta'lim bepul bo'lib Maorif vazirligi hamma uchun ta'lim berishga majburdir. O'qituvchilarni tayyorlash, baholash va imtihon qilishni ham vazirlik o'z zimmasiga oladi. Shuningdek Boshlang'ich va o'rta ta'lim tizimi, Ta'lim vazirligi tomonidan darsliklar bilan ta'minlashga mas'uldir va yiliga 100 million nusxada 747 nomda nashr etadi.

Boshlang'ich maktab (دبستان) 6 yoshdan boshlanuvchi 6 yil davomiylikka ega ilk ta'lim qadami. Kichik o'rta maktab (دوره اول دبیرستان) 7- sinfdan 9- sinfgacha bo'lgan 3 yillik ta'lim jarayonini o'zida mujassamlashtirgan boshlang'ich o'rta maktab. Katta o'rta maktab (دوره دوم دبیرستان) ixtiyoriy so'nggi uch yillik bitiruv yili sanalib, ushbu darajada o'quvchi o'z maqsad va qiziqishlariga binoan, aniq, gumanitar, texnologik yoki ijodiy yo'nalishlarda ta'lim olishni davom ettirishi mumkin. Yuqoridagi har bir ta'lim dasturi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, tizim yakunida o'quvchilar o'rta maktab diplomini qo'lga kiritadilar. O'rta ma'lumot diplomiga ega bo'lish — nufuzli milliy universitetlar, yuqori ta'lim darajasiga ega oliygohlar, shuningdek, Eron universitetiga kirish uchun (کنکور) ya'ni kirish imtihoni deb ataluvchi sinovlarida ishtirok etish uchun birinchi darajali talab hisoblanadi. Bu fransuz bakalavr imtihoniga o'xshash samarali, aniq tizim sifatida tatbiq etilgan.

Oliy ta'limga nazar tashlasak Islom inqilobidan beri o'zgarmagan narsa shundaki, universitetga kirish juda raqobatbardosh va shuning uchun juda qiyin bo'lib qolmoqda. Garchi barcha universitetlar to'liq quvvat bilan ishlansa-da, o'rta ta'limdan keyingi ta'limga bo'lgan talab hali ham taklifdan ancha yuqori.

Masalan, 1989-90 o'quv yilida 752 343 nafar abituriyentdan atigi 61 ming nafari yoki o'n ikkidan bir qismi turli o'rta ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilingan. Yillar davomida bu muammolar bartaraf qilingan va bunga asosiy sabablar Eron davlatida Oliy ta'lim muassalari ko'paygani va kunduzgi, sirtqi, kechki ta'lim shakli mavjudligidir. Oliy ta'lim Fan, tadqiqot va texnologiyalar Vazirligi, barcha tibbiyot sohalari esa Sog'liqni saqlash va tibbiyot ta'lim vazirligi tomonidan boshqariladi. Hozirda Eron universitetlarida taklif etilayotgan asosiy bo'limlar tabiiy va asosiy fanlar, gumanitar fanlar, tibbiyot va sog'liqni saqlash fanlari, san'at va adabiyot, muhandislik va qishloq xo'jaligidan iborat. Talabalarning eng ko'p soni, ya'ni 40% muhandislik sohasida topilgan. Shuningdek madaniyat va matematika sohasida 25%. Bu ko'rsatkichdan keyin tibbiyot va sog'liqni saqlash yo'nalishi bo'yicha 20%, elektronika va raqamli texnologiyalar bo'yicha 10 %, arxitektura va shaharsozlik bo'yicha 5% ko'rsatkichlar mavjud. Qabul yuqorida aytib o'tilganidek Milliy kirish imtihonlari konkur (کنکور) natijalari asosida amalga oshiriladi. Bu imtihonlar talabalarning umumiy bilimlarini, darslardagi tushunchalarini va muammolarni hal qilish qobiliyatini tekshirish uchun olib boriladi. Bu imtihonlar fanlar bo'yicha bo'lishi mumkin, masalan, matematika, fizika, kimyo, biologiya, tili, adabiyot va boshqalar. Agar o'quvchilar o'qiydigan darslar o'qilayotgan tillariga oid bo'lsa, ularning ingliz tilini yaxshi bilishi talab etiladi va shuningdek turli xil til bilish sertifikatlari talab qilinishi mumkin. Ba'zi universitetlar o'quvchilarning mahoratlarini, ijodiy yoki ilmiy qobiliyatlarini tekshirish uchun o'zlarining qo'llanmalar yoki portfeyllarini ham talab qilishlari mumkin. Eronda bakalavriat dasturlari odatda to'rt yil davom etadi. Tibbiyot va stomatologiya kabi ba'zi maxsus dasturlar ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Talabalar o'qish davomida imtihonlarni, shu jumladan oraliq nazorat, yakuniy va ehtimol har bir semestr yoki o'quv yili oxirida keng qamrovli imtihonlarni topshiradilar. Bundan tashqari, ular universitetga kirish uchun kirish imtihonlarini topshirishlari va bitiruv uchun dissertatsiya himoya qilishlari yoki yakuniy

loyihani bajarishlari kerak bo'lishi mumkin. Shuningdek Eronda turli universitetlar va fakultetlar mavjud va yuqorida aytilganidek ko'p yoshlar eng yaxshi universitetlarga va u yerdagi o'ziga mos fakultetlarga intilishadi va ana shunday universitetlardan eng nufuzlilari:

1. دانشگاه تهران Tehron universiteti:

- دانشکده معنویت و فرهنگ Ma'naviyat va madaniyat fakuleti.
- دانشکده علوم و ریاضیات Fan va riyaziyyot fakulteti.
- دانشکده علوم طبیعی Tabiiy fanlar fakulteti.
- دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی Ijtimoiy va siyosiy fanlar fakulteti.
- دانشکده علوم پایه. Asosiy fanlar fakulteti.

2. دانشگاه صنعتی شریف Sharif Texnologiya Universiteti

- دانشکده مهندسی Muhandislik fakulteti
- دانشکده مجوزها و اسناد Litsenziyalar va hujjatlar fakulteti
- دانشکده درآمد و دارایی Daromad va moliya fakulteti
- دانشکده ریاضی و فیزیک Matematika va fizika fakulteti
- دانشکده شیمی Kimyo fakulteti
- دانشکده انفورماتیک Informatika fakulteti

3. دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amirkabir Texnologiya Universiteti

- دانشکده صنعت و مهندسی Muhandislik va sanoat fakulteti
- دانشکده الکترونیک و مخابرات Elektronika va telekommunikatsiyalar fakulteti
- دانشکده شیمی و نفت Kimyo va neft fakulteti
- دانشکده معماری و فناوری های زندگی شهری Arxitektura va shahar yashovchi texnologiyalar fakulteti

- دانشکده مالی و اقتصاد Moliya va iqtisodiyot fakulteti

4. دانشگاه علم و صنعت ایران Eron fan va texnologiya universiteti

- دانشکده مهندسی Muhandislik fakulteti
- دانشکده علوم فرهنگی و ریاضی Madaniy fanlar va matematika fakulteti
- دانشکده فیزیک و شیمی Fizika va kimyo fakulteti
- دانشکده الکترونیک و دیجیتال Elektronika va raqamli fakulteti

- دانشکده معماری و زندگی شهری Arxitektura va shahar hayoti fakulteti
- دانشکده ساخت و ساز Qurilish fakulteti

Fakultetlarga nazar tashlasak, har bir universitetda (دانشکده مهندسی) Muhandislik fakultetini ko‘rishimiz mumkin. Bunga turli sabablar mavjud, masalan Eron neft ishlab chiqarish bo‘yicha davlatlar orasida yetakchi o‘rinlarda turadi. Shuning uchun Eron kabi davrlarlarga doimo muhandislar kerak. Shuningdek Eron universitetlarida muhandislik fakultetlarida لکترونیک, elektronika, مکانیک, kimyo, شیمی, madaniyat va inshootlar, فرهنگ و ساختار, mehanika, kabi bir nechta yo‘nalishlarda ta‘lim beradi. Fakultet o‘zining laboratoriyalari, ilmiy markazlari va xalqaro hamkorlik tashkilotlari orqali yuqori sifatli tadqiqotlar olib boradi. Shuningdek yana ko‘plab eronlik yoshlar o‘qishni xohlagan fakultet دانشگاه ادبیات و زبان Adabiyot va tillar fakulteti hisoblanadi. Eron davlatining Tehron universitetida Adabiyot va tillar fakulteti Erondagi eng qadimiy va nufuzli fakultetlardan biridir. U o‘zining boy akademik an‘analari, taniqli professor-o‘qituvchilari va fors adabiyoti, tilshunoslik va turli xorijiy tillar bo‘yicha keng qamrovli dasturlari bilan mashhur. Fakultet fors tili va adabiyotini asrab-avaylash va targ‘ib qilish, shuningdek, chet tillari va adabiyotlarini o‘rganish orqali madaniyatlararo tushunishni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Fakultet professor-o‘qituvchilari ilmiy-tadqiqot va ilmiy izlanishlar bilan faol shug‘ullanib, katta hajmdagi ilmiy nashrlar, kitoblar, fors va xalqaro jurnallarda maqolalar chop etmoqda. Fakultetning ilmiy yo‘nalishlari fors adabiyoti, tilshunoslik, tarjimashunoslik, qiyosiy adabiyot va madaniyatshunoslik kabi keng ko‘lamli mavzularni qamrab oladi. Fakultetda olimlar, talabalar va keng akademik hamjamiyat o‘rtasida akademik nutq va fikr almashishni targ‘ib qilish maqsadida konferensiyalar, seminarlar va mahorat darslari o‘tkaziladi. Adabiyot va tillar fakulteti chet el universitetlari bilan xalqaro hamkorlik qilishadi. Jumladan fakultet xalqaro universitetlar, ilmiy-tadqiqot muassasalari va madaniy tashkilotlar bilan akademik almashinuv, qo‘shma ilmiy loyihalar dasturlarini

rivojlantirish maqsadida faol hamkorlik qiladi. Fakultet professor-o‘qituvchilari xalqaro konferensiyalar, simpoziumlar va akademik almashinuvlarda qatnashib, jahon akademik hamjamiyatiga o‘z hissalarini qo‘shadilar va madaniyatlararo muloqotni rivojlantiradilar. Shuningdek fakultetning o‘quv dasturi bir qancha faoliyatlarga bo‘linadi. Masalan, Fakultetda ادبيات فارسی fors adabiyoti, زبان tilshunoslik va til o‘qitish bo‘yicha bakalavriat va magistratura yo‘nalishlari bo‘yicha keng yo‘nalishlar mavjud. Bakalavr dasturlari orasida fors adabiyoti, tilshunoslik va til o‘qitish bo‘yicha bakalavr (BA) darajalari mavjud. Magistratura dasturlari fors adabiyoti, tilshunoslik va unga aloqador sohalar bo‘yicha magistratura (magistratura) va falsafa doktori (Ph.D.) darajalarini o‘z ichiga oladi. Fakultetda turli xorijiy tillar, jumladan, ingliz, fransuz, nemis, ispan, rus, arab, turk va boshqa tillarda ham dasturlar mavjud. Umuman olganda, Tehron universiteti va Erondagi boshqa universitetlarning Adabiyot va tillar fakulteti Erondagi fors adabiyoti, tilshunoslik va chet tillarini o‘rganish bo‘yicha yetakchi markazdir.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, Eron ta’lim tizimi va unga oid istilohlar haqida ma’lumot jamlandi. Eron ta’lim tizimining tuzilishi, turli darajadagi ta’lim muassasalari va ularning taklif etilayotgan bo‘limlari haqida keng yoritildi. Ta’lim jarayoni, yo‘nalishlari, talabalar uchun qo‘llaniladigan sinovlar va imtihonlar kabi mavzular o‘rganildi. Shuningdek, maqolada Eron universitetlarining farqli fakultetlari va ularning taklif etilgan dasturlari haqida ma’lumot taqdim etildi.

Foydalanilgan Adabiyotlar ro‘yxati:

1. حسن ملك. كتاب تاريخ آموزش و پرورش در ایران. انتشارات بين المللى الهدى. ۱۳۸۸س. ، 300 ص.
2. دکتر علیرضا حکمت. دکتر علیرضا حکمت. موسسه تحقیقات و برنامه ریزی. 1350 س. ، 552 ص.

3. <https://en.irancultura.it/Iran/science/>

4. <https://irandataportal.syr.edu/education-2>

5. <http://www.msrt.ir/>
6. https://www.parstimes.com/education/education_system.html
7. <https://smapse.ru/catalog/country-99/type-2/?page=1>